

O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI LOYIHAVIY MOLIYALASHTIRISH TAMOYILLARI ASOSIDA AMALGA OSHIRISHNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Najmiyev Sh.Sh.

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabining Loyiha
boshqaruvi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505759>

Investitsiya loyihalarini loyihaviy moliyalashtirishda tijorat banklari rolini kuchaytirish zarur. Buning uchun ularning depozit bazasini mustahkamlash kerak. Bunda mijozlar va aholining, xorijiy investorlarning bo'sh turgan pul mablag'larini bank depozitlariga keng jalb qilishning ta'sirchan va uzoq muddatli rag'batlantiruvchi omillarini yaratish, depozitlarni egasining birinchi talabi bilan chegaralanmagan miqdorda qaytarib berilishini kafolatlash, depozitlar manbasi to'g'risda axborot talab qilinmasligi, depozit egalariga manfaat keltiruvchi foiz stavkalarini o'rnatilishi kabilardir. Bu borada sustkashlikka yo'l qo'yayotgan tijorat banklari rahbar-xodimlarini mas'uliyatini yanada kuchaytirish zarur. Shuningdek, tijorat banklarining investitsion kreditlar berish zarur bo'lgan resurs bazasini mustahkamlash maqsadida, ular tomonidan byudjetdan tashqari jamg'armalar va sug'urta kompaniyalarining mablag'larini jalb qilish foydadan holi emas.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tijorat banklarini majburiy zahira talablari uchun belgilagan miqdorini qayta ko'rib chiqishi maqsadga muvofiq. Ushbu miqdorning pasaytirilishi tijorat banklari resurs bazasining oshishiga olib keladi, binobarin, ularning investitsiya loyihalarini moliyalashtirish imkoniyatlarini kengayishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, tijorat banklarining loyihaviy moliyalashtirishdan olgan daromadlariga nisbatan alohida soliq stavkasini joriy qilish maqsadga muvofiqdir.

Tijorat banklari investitsiya faoliyatining samaradorligini oshirish maqsadida qator tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Jumladan, tijorat banklarida muddati o'tgan investitsion kreditlarning brutto kreditlar hajmidagi salmog'ini pasaytirish maqsadida:

- bank tomonidan investitsion loyihalarni moliyalashtirishda biznes-rejalardagi ko'rsatkichlarning ishonchli ekanligini tekshirish va ularga ta'sir qiluvchi omillarni baholash tartibini takomillashtirish lozim;
- o'zini oqlamagan loyihalarga berilgan kreditlarning garov ta'minotini sotishni tezlashtirish va boshqa ta'minot obyektlari realizatsiyasi ijrosini ta'minlash;
- muddati o'tgan kreditlarning brutto kreditlar hajmidagi salmog'ining 5

foizdan oshmasligi xususidagi talab alohida ko'rsatkich sifatida Milliy bankning kredit siyosatida belgilab qo'yilishi va unga rioya qilish ustidan monitoring va nazorat Bank Boshqaruvi va Kengashi tomonidan doimiy ravishda olib borilishi lozim.

Investitsiya loyihalarini loyihaviy moliyalashtirishda texnik-iqtisodiy asosnomani ishlab chiqish va tayyorlash tartibini takomillashtirish kerak. Bunda loyihaviy moliyalashtirish asosida amalga oshiriladigan investitsion loyihalarning texnik-iqtisodiy asosnomasini ishlab chiqish va tayyorlashda "UNIDO" uslubiyotiga asoslanish maqsadga muvofiqdir. Mazkur uslubiyot o'tish davri iqtisodiyoti uchun juda foydali bo'lib, nafaqat yangi investitsiyalar uchun, balki korxonalarni modernizatsiyalash, kengaytirish va sog'lomlashtirish loyihalari uchun ham juda qo'l keladi. "UNIDO" uslubiyotini joriy etish (qo'llash) investorlar, qo'shma korxonalar bo'yicha hamkorlar, maslahat firmalari, uskuna etkazib beruvchilar uchun xam foydali bo'lib, hamkorlarning bir-biri bilan o'zaro aloqalarini engillashtiradi va investitsion takliflar sifatini yaxshilashga ko'maklashadi. Aytish mumkinki, "UNIDO" uslubiyotining keng tarqalishi investitsion takliflar hamda texnik-iqtisodiy asosnomaning sifatini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Hozirda texnik-iqtisodiy asosnomadagi ko'rsatkichlarni baholashda "UNIDO" uslubiyotining dasturli vositalaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ular orasida COMFAR (Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting) va PROPSPIN (PROject Profile Screening and Preappraisal Information system)lar loyiha tahlili uchun zarur bo'lgan turli xil iqtisodiy va moliyaviy ko'rsatkichlarni aniqlashda, shuningdek, moliyaviy va iqtisodiy tahlil uchun (personal kompyuterlarga kiritilgan maxsus dasturlar asosida) qo'llaniladigan standartlashtirilgan imitatsion modeldir.

Investitsiya loyihalarini loyihaviy moliyalashtirishning turli bosqichlarida yuzaga keluvchi muammolarni bartaraf etish zarur. Ma'lumki, bu maqsadda investitsiya loyihalarining ekspertizasini amalga oshirishda davlat va yakka tartibda yondashuvni ta'minlash, byurokratizm, rasmiyatchilik va sansalorlik faktlariga qat'iy chek qo'yish va oldini olish, ekspertiza natijalari uchun mansabdor shaxslarning mas'uliyatini oshirish maqsadga muvofiqdir.

"UNIDO" uslubiyotiga muvofiq investitsion loyihalarning samaradorligini baholashda pul oqimlari tarkibidagi pul tushumlari va chiqimlari barcha faoliyat turlari (operatsion, investitsion va moliyaviy) bo'yicha hisobga olish lozim. Bu loyiha hayotiylikini ta'minlashga ko'maklashadi.

Mamlakatimizda ichki va tashqi investitsiyalarni jalb etishda hududning

iqtisodiy holati va imkoniyatlari, shuningdek, investitsion jozibadorligi to'g'risida aniq ma'lumotlar bilan ta'minlash tizimini rivojlantirish zarur.

O'zbekistondagi ichki va tashqi investorlar uchun investitsion loyihalarning texnik-iqtisodiy asosnomasini ishlab chiqishi uchun zarur ma'lumotlarni erkin olish imkoniyatlarini ta'minlash mexanizmini samarali yo'lga qo'yish kerak. Buning uchun har bir vazirlik va tashkilotlarda ma'lumotlar olishning erkinligini va ular bilan tanishish imkoniyatini ta'minlash hamda texnik-iqtisodiy asosnomalarni ishlab chiqishga ixtisoslashgan konsalting-reyting agentliklari faoliyatini tashkil etish va rivojlantirishni davlat tomonidan iqtisodiy rag'batlantirish, xususan, xorijiy va xalqaro investitsion reyting, konsalting agentliklari bilan hamkorlikda qo'shma muassasalarni yoki ularning filiallarini tashkil etish tavsiya etiladi.

Loyihaviy moliyalashtirishda qarz mablag'laridan foydalanish samaradorligini tahlil qilish, biznes-reja parametrlariga muvofiq kreditlar bo'yicha ta'minlanishning holati monitoringini olib borish, kreditlarning qaytaruvchanlik darajasini oshirish, ular bo'yicha to'lov muddati o'tgan qarzdorlikka yo'l qo'ymaslik yuzasidan zarur chora-tadbirlar ko'rish maqsadida maxsus monitoring guruhi faoliyatini kengaytirish lozim (bu bo'lim zudlik bilan kreditni sog'lomlashtirish choralarini ishlab chiqishi va uni o'z muddatida qaytarish imkoniyatlarini tahlil qilishi va amaliy tavsiyalar berishi kerak).

Loyihaviy moliyalashtirishda berilgan kreditlarning qaytmasligi riskini pasaytirish maqsadida bo'lajak qarzdordan korxonaga va uning rahbariyati to'g'risida, so'ralayotgan kredit va uni to'lash imkoniyati, kredit ta'minoti hamda bo'lajak qarzdorning boshqa banklar bilan aloqasi va korxonaga kredit hisobiga olishni tovar to'g'risidagi savollar majmui orqali qo'shimcha ma'lumotlar bazasini shakllantirish zarur. Loyihaviy moliyalashtirishni yanada rivojlantirish, kredit operatsiyalari bo'yicha riskni kamaytirish va salohiyatli qarz oluvchilar to'g'risida axborot bilan ta'minlashning xalqaro tajribasidan kelib chiqib, O'zbekiston Markaziy bankining Kredit axborot milliy instituti tashkil etilgan edi. Hozirgi vaqtda mazkur institut tomonidan tijorat banklaridan olinadigan ma'lumotlar - kredit, lizing hamda faktoring operatsiyalari va ularning qarzdorlari to'g'risidagi axborotlar asosida ma'lumotlar bazasi shakllantirilib, qarz oluvchi mijozlarning kredit tarixi to'g'risidagi ma'lumotlar jamlanmoqda. Bu esa tijorat banklarining salohiyatli qarz oluvchilar to'g'risida ma'lumotlar bazasini kengaytirib, kredit operatsiyalari bo'yicha vujudga kelishi mumkin bo'lgan risklarning oldini olishga xizmat qiladi.

Mijoz bilan ishnoli aloqani shakllantirish maqsadida, qarz oluvchi mijozlar

banklarga, Kredit-axborot byurolari o'zi haqidagi ma'lumotlarni o'z xohishiga ko'ra berishlari kerak va buning uchun o'zi haqidagi ma'lumotlarni yashirmagan mijozlarga biror imtiyozlar, masalan, texnik-iqtisodiy asosnomani ko'rib chiqish muddatlari qisqartirilishi, mijozning ishonchliligi tasdiqlangan taqdirda, nisbatan past foizlarda kreditlar berish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Tijorat banklari va kredit-axborot byurolarining o'zaro munosabatlari va axborot almashinuvi, informatsion texnologiyalar, ya'ni modem yoki internet orqali, tashkil qilingan baza orqali va faqat ularning o'zlari foydalana olishi huquqida tashkil etilishi zarur.

Dunyoning ko'pgina mamlakatlarida kreditorlar qarz oluvchilarning to'lov qobiliyati haqida kredit byurolari orqali doimiy ravishda axborot almashib turadilar. Bu hol shu bilan izohlanadiki, jalb etilgan mablag'lar hajmi kattaligi tufayli bank o'z faoliyatida katta iqtisodiy xatarlarga duch keladi. Kredit axborotlarini almashishning samarali tizimi esa loyihaviy moliyalashtirishni rivojlantirishga iyuodiy ta'sir ko'rsatuvchi muhim omillardandir. Kredit byurolari mijozlari to'g'risida ma'lumotlarni moliya-kredit tashkilotlariga o'z vaqtida etkazib berishadi. Bu esa mikromoliyaviy xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotlarga kredit buyurtmalarini qayta ishlash muddatlarini qisqartirish, u bilan bog'liq xarajatlarni va kreditlarning qaytmaslik holatlarini kamaytirishga hissa qo'shadi.

Bugungi kunda investitsion faoliyat samaradorligini oshirishning o'zak yo'nalishi - bu risklar bilan hisoblashish va ularni minimallashtirish yo'llarini izlashga yo'l beradigan loyihaviy moliyalashtirishni rivojlantirishdir. Oldindan belgilab qo'yiladigan muddatlarda ssudalarni qaytarish majburiyiligi va kreditning to'lovliligi asosiy kapitalga bog'lanadigan investitsiyalardan oqilona foydalanishga olib keladi va ishlab chiqarish quvvatlarini o'z vaqtida ishga tushirish va o'zlashtirish uchun mas'uliyatni oshiradi.

Investitsiyalarni kreditlashni iqtisodiy asoslangan holda tashkil qilish kapital xarajatlarni faoliyatning pirovard natijalari bilan uzviy bog'lashni ta'minlashga yordam beradi, samaradorlikni oshirishda eng tejamkor variantlarni tanlashda manfaatdorlikni oshiradi va foydani o'stirish imkoniyatlarini faol izlashga turtki beradi, foyda esa qarzning asosiy summasini va uning foizini kaytarishning manbai bo'ladi.

Banklarning kredit siyosati mablag'larni eng zarur loyihalarga samarali qo'yishga yo'naltirilishi kerak, bu esa resurslar tarzida uzoq muddatli depozitlarni jalb qilishni talab etadi. Bizning nazarimizda, markazlashtirilgan kredit resurslarini boshqarishning taqsimot tizimidan voz kechishga to'g'ri

keladi. Ularni yanada yaxshiroq boshqarish uchun kredit resurslaridan foydalanishni banklarning pul-kredit siyosati ustuvorliklariga rioya qilishi bilan bog'lash lozim.

Turli tijorat banklarining iqtisodiy erkinliklarini kengaytirish, vaqtinchalik bo'sh turgan pul resurslarini qayta taqsimlashda ularning rolini mustahkamlash maqsadlarida depozit, kredit siyosatini olib borishda, ssudalar bo'yicha foizlarni tabaqalashtirishda ularga mustaqillik berish lozim.

Hamkorlikdagi loyihalarni amalga oshirishda loyihalar ishonchli axborot negizini ta'minlab, loyihalar resurs bazasi sifati hamda ularni jalb etish qiymatini baholagan holda kreditlashni sindikatlashgan usulini qo'llash talab qilinadi. Moliyalashtirishning aytilgan usullari qarzga xizmat ko'rsatish uchun moddiy kafolatlar etarli bo'lmagan takdirda risklarni taqsimlashga yordam beradi.

Investitsiya loyihalari bo'yicha ekspertiza, tanlab olish va qarorlar qabul qilishni to'liq, ishonchli va zamonaviy axborotlar asosida o'tkazish kerak. Bunda loyihalarni baholash ko'rsatkichlari tizimidan foydalanish tavsiya etiladi.

Fikrimizcha, investitsiya loyihalarini loyihaviy moliyalashtirish tamoyillari asosida rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini 1-rasm orqali ifodalash mumkin:

1-rasm. Investitsiya loyihalarini loyihaviy moliyalashtirish tamoyillari asosida rivojlantirish yo'nalishlari¹

Bu esa mamlakatimizda yirik sanoat obyektlarini qurish va ishga tushirish, risklarni samarali boshqarish, loyihaviy tahlilning milliy standartlarini ishlab chiqish, loyihaviy moliyalashtirish uchun qulay bo'lgan shart-sharoitlar yaratish

¹ Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

hamda loyihaviy moliyalashtirishni tashkil etish va amalga oshirishning huquqiy asoslarini shakllantirish imkonini beradi.

Bizda, banklar va kredit institutlari o'zlarining kredit siyosatlarini amalga oshirishda, bizningcha, o'z faoliyatini zamonaviy talablar darajasiga olib chiqish maqsadlarida aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish, xizmat sifatini oshirish, sheriklar bilan o'zaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash kabi vazifalarni amalga oshirishlari zarurdir. Banklarning kredit siyosati esa mablag'lardan hayotiy loyihalarni amalga oshirishda samarali foydalanishga qaratilgan bo'lishi lozim. Bunday loyihalarni kreditlash uchun banklar uzoq muddatli depozitlardan iborat resurslarga ega bo'lishlari talab etiladi.

Tijorat banklarida lizing, faktoring, loyihaviy moliyalashtirish, qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar bo'limlarini tashkil qilish va ularni takomillashtirish ishlarini kuchaytirishga, qimmatli qog'ozlarning ikkilamchi bozorini rivojlantirish yo'li bilan respublikada fond bozorini kengaytirishga to'g'ri keladi. Turli tijorat banklarining iqtisodiy erkinliklarini kengaytirish, vaqtinchalik bo'sh turgan pul mablag'larini qayta taqsimlashda ularning o'rnini mustahkamlash maqsadlarida depozit, kredit siyosatini olib borish, ssudalar bo'yicha foizlarni tabaqalashtirishda erkinlik berilishi lozim.

Loyihalarni moliyalashtirishga yo'naltiriladigan moliyaviy resurslardan samarali foydalanish uchun investitsiya loyihalarini tanlash ustuvorliklari va mezonlarini belgilash jarayonlarini takomillashtirish talab qilinadi. Loyihani tanlash to'g'risidagi qaror moliyalashtirishning har bir manbai qiymatini baholashga asoslanmog'i lozim.

Foydalangan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 5-noyabrdagi «Banklar va bank faoliyati to'g'risida»gi (yangi tahrir) O'RQ-580-sonli Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabrdagi «Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida»gi Qonuni.
3. Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования. Пер. с англ. – М.: «Альпина-Паблицер», 2015. – 120 с.
4. Романов В.В. Международный и Российский опыт проектного финансирования инновационной деятельности. Ж. «Региональные проблемы преобразования экономики», №3, 2013. – С. 22.

